

**ОҚ ДЎНГПЕШОНА БАЛИҒИ (ҲЙПОПҲТҲАЛМИЧТҲЙС МОЛИТРИХ)
НИНГ РИВОЖЛАНИШ БИОЛОГИЯСИГА ОИД ЯНГИ МАЪЛУМОТЛАР**

Шойимқулова Нилуфар Шухрат қизи

Бухоро давлат педагогика институти талабаси
э-маил: nilufarshoyimqulova@gmail.com
+9989873113779

Асадова Севинч Нарзиллоевна

Бухоро давлат педагогика институти талабаси
э-маил: asadovasevinch123@gmail.com
+998994579987

Эргашева Муҳаббат Набижон қизи

Бухоро давлат педагогика институти талабаси
э-маил: muhabbatergasheva917@gmail.com
+998945690626

Рахимов Жонибек Рашитович

Бухоро давлат педагогика институти
биология география кафедраси ўқитувчиси.
jonibek7121312@gmail.com
+998907121312

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19491103>

Аннотация. Мазкур мақолада Бухоро вилояти шароитида оқ дўнгпешона балиғини сунъий балиқчилик ҳовузларида кўпайтириш биотехнологияси ёритилган. Жумладан, уларни табиий ва сунъий усулларда озиклантириш, личинкалардан ёш балиқлар етиштириб ўстириш, ҳовузларга ўтказиш, сеголеткаларни ҳовузларда сақлаш ҳамда улар асосида товарбоп балиқ етиштириш жараёнлари баён этилган.

Калит сўзлар: Бухоро вилояти, балиқчилик, оқ дўнгпешона балиғи, личинка, сеголетка, биотехнология, поликультура, фитопланктон, зоопланктон, зообентос, автотроф организмлар, гетеротроф организмлар, продуцентлар, дафния, бентос, инкубация.

Аннотация. В данной статье освещается биотехнология разведения белого толстолобика в условиях искусственных рыбоводных прудов Бухарской области. В частности, изложены процессы его естественного и искусственного кормления, выращивания молоди из личинок, пересадки в пруды, содержания сеголетков в прудах, а также получения на их основе товарной рыбы.

Ключевые слова: Бухарская область, рыбоводство, белый толстолобик, личинка, сеголеток, биотехнология, поликультура, фитопланктон, зоопланктон, зообентос, автотрофные организмы, гетеротрофные организмы, продуценты, дафния, бентос, инкубация.

Abstract. This article describes the biotechnology of breeding silver carp under the conditions of artificial fish-farming ponds in the Bukhara region. In particular, the processes of natural and artificial feeding, rearing juveniles from larvae, transferring them to ponds, keeping fingerlings in ponds, and producing marketable fish on this basis are presented.

Key words: Bukhara region, fish farming, silver carp, larva, fingerling, biotechnology, polyculture, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, autotrophic organisms, heterotrophic organisms, producers, *Daphnia*, benthos, incubation.

Тадқиқот мақсади. Оқ дўнгпешона балиғининг сунъий балиқчилик ҳовузларида ривожланиш биологияси, ўсиш динамикаси ва яшаш шароитига оид илмий адабиётлар таҳлили.

Тадқиқот вазифалари. Оқ дўнгпешона балиғи личинкаларини табиий ва сунъий усулларда озиклантириш, личинкалардан балиқча етиштириб ўстириш, уларни ўстириш ҳовузларига ўтказиш, сеголеткаларни ҳовузларда сақлаш ҳамда улар асосида товарбоп балиқ етиштириш технологияларини ўрганиш.

Оқ дўнгпешона балиғи карпсимонлар туркуми (*Cypriniformes*), карплар оиласи (*Cyprinidae*) га мансуб бўлиб, унинг илмий номи *Hypophthalmichthys molitrix* (*Valenciennes, 1844*) ҳисобланади. Хитойда ушбу балиқ тури баъзан “сунъий юзаси балиғи” деб ҳам аталади. Бу эса унинг асосан микроскопик сув ўтлари, яъни фитопланктон билан озикланиши билан изоҳланади. Оқ дўнгпешона ўз ватанидан ташқари шароитларда ҳам, хусусан, йирик сув ҳавзаларида яшашга ва тез мослашишга қодир турлардан бири ҳисобланади. Ушбу турда эркак балиқлар урғочиларига нисбатан олдинроқ жинсий вояга етади. Сув ҳарорати 26–30°C га етганда урғочи балиқлар ўртача 500 мингтагача увилдирик қўяди.

Оқ дўнгпешона балиғи кўпгина балиқ турларида учрайдиган айрим касалликларга, жумладан қизилча (краснуха) касаллигига нисбатан чидамлилиги, тез ўсиши ва поликультура шароитига яхши мослашувчанлиги билан ажралиб туради. У карп балиғи билан биргаликда парвариш қилинганда ҳам юқори ўсиш кўрсаткичларини намоён этади ва қисқа муддатда самара беради. Бироқ урчитиш даврида бу турга нисбатан эҳтиёткорлик чораларини кўриш зарур, чунки ҳатто кучсиз шовқин таъсирида ҳам балиқлар сувдан сакраб чиқиб, жароҳат олиши мумкин. Мазкур тур тез ўсувчи балиқлар қаторига киради: биринчи йил охирида тана узунлиги 12–13 см га, иккинчи йили эса 25–26 см га етади, одатда 4–5

ёшида жинсий вояга етади. Серпуштлиги жуда юқори бўлиб, айрим урғочилари 3 млн ва ундан ортиқ увилдириқ ташлайди. Увилдириқлари пелагик хусусиятга эга бўлиб, сув қатламида эркин сузиб юради ва асосан оқимли сув шароитида ривожланади. Танаси чўзинчоқ, кумушсимон тусда, тангачалари майда, кўзлари тананинг ўрта чизиғидан пастроқда жойлашган, оғзи юқорига йўналган, қорин қисмидаги қирраси томоқ ости қисмидан аналь тешигигача чўзилган бўлади. Елка сузгич қанотида II–III 7–8 та, аналь сузгич қанотида II–III 11–14 та нур, ён чизиғида 109–124 та тангача кузатилади. Ҳалқум тишлари бир қаторли бўлиб, тана узунлиги 125 см гача, оғирлиги эса 36 кг гача етиши мумкин.

Оқ дўнгпешона балиғининг табиий ареали Амур дарёси ҳавзаси ҳамда Хитой сув ҳавзаларини қамраб олади. Кейинчалик мазкур тур Ўрта Осиё ва Қозоғистоннинг айрим сув ҳавзалари шароитига иқлимлаштирилган. Ўзбекистонга эса у 1961 йилда Хитойдан олиб келинган бўлиб, кейинчалик Сирдарё ва Амударёнинг ўрта оқими ҳавзаларида кенг тарқатилган.

Оқ дўнгпешона балиғи (*Hypophthalmichthys molitrix*) личинкаларининг дастлабки озиқланишини тўғри ташкил этиш уларнинг яшовчанлиги ва кейинги ўсиш суръатларини таъминловчи муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Бухоро вилояти шароитида кичик ўстириш ҳовузларини асосан канал суви асосида тайёрлашда бир қатор агроботехник талабларга қатъий риоя қилиш лозим. Хусусан, ҳовузда табиий озуқа организмлари, айниқса фитопланктон ва зоопланктоннинг яхши ривожланишини таъминлаш мақсадида ҳар гектар майдонга 5–10 тонна миқдорида яхши чириган гўнг бир текисда сочилиши зарур. Ҳовузга сув личинка балиқчалар кўйилишидан 7–10 кун олдин тўлдирилиши керак, бунда канал суви орқали келиши мумкин бўлган бегона организмлар ва ёт биологик омилларни чеклаш мақсадида сув албатта махсус алгитат сетка орқали ўтказилиши шарт. Озиқланиш хусусиятига кўра ҳовуз экотизимидаги барча организмлар, жумладан микроорганизмлар, ўсимликсимон ва ҳайвонотсимон шакллар, автотроф ва гетеротроф гуруҳларга ажратилади. Автотроф организмлар органик моддаларни ноорганик бирикмалардан синтез қилади, гетеротроф организмлар эса тайёр органик моддалар ҳисобига ҳаёт кечиради. Шу боис ҳовуз муҳитида ушбу организмлар ўртасидаги озиқ занжири ва биологик мувозанатни шакллантириш оқ дўнгпешона личинкаларининг дастлабки ривожланиш босқичида муҳим аҳамият касб этади.

Шундай қилиб, ҳовуз экотизимида продуцентлар, яъни ўсимликлар ва сув ўтлари, қуёш энергиясидан фойдаланган ҳолда минерал бирикмалардан органик моддалар синтез қилади. Ҳосил бўлган ушбу органик моддалар консументлар томонидан истеъмол қилиниб, уларнинг тана тузилиши ва ҳаётий фаолияти учун зарур бўлган биомассага айлантирилади. Сапротроф организмлар эса ўсимлик ва ҳайвон қолдиқлари, шунингдек, уларнинг ҳаёт фаолияти маҳсулотларини парчалаб, янада содда минерал бирикмаларга айлантиради. Натижада мазкур бирикмалар қайтадан продуцентлар томонидан ўзлаштирилиб, ҳовузда моддаларнинг узлуксиз айланиши ва биологик мувозанат таъминланади.

Ҳовузга сув тўлдирилганидан бир сутка ўтгач, унга табиий озуқа организмлари, хусусан *Daphnia magna* популяцияси киритилади. Моина ва дафниялар инокуляти, одатда, ҳовуз атрофида жойлашган махсус дафния ўстириш ҳовузларидан олиб келинади. Ҳовузга яхши чириган органик ўғит солинган шароитда дафниялар тез кўпайиб, жадал ривожланади. Уларнинг зичлиги 5–6 кун ичида ҳар бир литр сувда 1,0–1,2 минг донага етганда, ҳовузга личинка балиқчаларни қўйиш мумкин бўлади. Бу эса личинкаларнинг дастлабки озиқланишини самарали ташкил этиш ва уларнинг яшовчанлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Кичик ўстириш ҳовузларида личинка балиқчалар табиий озуқа организмлари билан таъминланган ҳолда, озуқа базасининг ҳолатига қараб, 12–25 кун давомида парвариш қилинади. Ўстириш жараёнида мутахассислар томонидан личинка балиқчаларнинг ўсиш суръати, табиий озуқа организмларининг миқдори, сувнинг гидрокимёвий режими ҳамда балиқларнинг умумий физиологик ҳолати мунтазам назорат қилиб борилади. Агар ҳовузда табиий озуқа организмлари миқдори камайиб кетса, личинка балиқчаларни кичик ўстириш ҳовузларидан асосий ўстириш ҳовузларига кўчириш тавсия этилади.

Кичик ўстириш ҳовузларида табиий озуқа организмлари миқдори камайган ҳолларда личинка балиқчаларга қўшимча равишда сунъий озуқа ҳам бериб борилади. Сунъий озуқа сифатида, асосан, буғдой унидан фойдаланилади. Уни қўллаш меъёри ҳар 100 мингта личинка учун 1 кг ни ташкил этади. Шунингдек, озуқани сувда бир меъёрда тарқатиш ва личинкалар томонидан яхши ўзлаштирилишини таъминлаш мақсадида ҳар 100 мингта личинка ҳисобидан 2 кг сув билан аралаштириб берилади. Бу

усул личинкаларнинг кўшимча озиқланишини таъминлаш ва уларнинг ўсиш суръатини меъёр даражасида сақлаб туришда муҳим аҳамиятга эга.

Бир гектар майдонга эга кичик ўстириш ҳовузига 1,5–2,5 млн дона оқ амур личинкасини қўйиш тавсия этилади. Бундай ҳовузларда парвариш қилинган майда балиқчаларнинг чиқиши, одатда, 80 фоиз ва ундан ортиқни ташкил этиши мумкин, аммо бу кўрсаткич парвариш шароити, озуқа базаси ва сув муҳитининг ҳолатига қараб ўзгариб туради. Ўтхўр балиқлар чақоғининг ўртача оғирлиги 30–50 мг ни ташкил этади. Яшовчанлик даражаси эса ўртача 60 фоиз атрофида кузатилади.

Ихтиопланктон организмлари балиқлар учун йирик ва юқори озуқавий қийматга эга табиий озуқа базасини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Уларни сунъий шароитда ўстириш балиқчилик хўжалигининг ривожланиши, айниқса, балиқ товаслари ва личинкаларини парваришлаш усуллари билан узвий боғлиқдир. Бу йўналишдаги дастлабки тажрибалар 1882 йилда Россияда Н.Д. Паллер томонидан ўтказилган бўлиб, мазкур усул шартли равишда “грасс-усул” деб номланган. Кейинчалик бундай тадқиқотлар бошқа давлатларда ҳам кенг давом эттирилган. Ушбу тажрибаларда дафния ва бошқа озуқа организмларини махсус етиштириб, сунъий балиқчилик ҳовузларига киритиш орқали балиқларнинг ўсиш суръатини жадаллаштиришга эришилган. Ҳозирги вақтда бундай мақсадларда қўлланиладиган озуқа объектларининг сони 20 тадан ортиқни ташкил этади. Улар қаторига дафниялардан *Daphnia magna* ва *Daphnia pulex*, моина турларидан *Moina macrocopa* ва *Moina rectirostris*, хидоридалардан *Chydorus sphaericus*, цериодафниялардан *Ceriodaphnia reticulata*, жабраёқли қисқичбақасимонлардан *Artemia salina* ва *Streptocephalus dorsalis*, нематодалардан *Panagrellus redivivus*, шунингдек, хирономид личинкаларидан *Chironomus dorsalis* киради. Ушбу организмларнинг айримлари юқори биологик қиймати, тез кўпайиши ва балиқ личинкалари томонидан яхши ўзлаштирилиши билан алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланади.

Сувда эриган кислород миқдорининг камайиши сув муҳитида моддалар алмашинуви жараёнларининг издан чиқишига ва захарли метаболитлар тўпланишига олиб келиши мумкин. Шу боис юқори маҳсулдорликка эришиш учун сувдаги кислород миқдорини меъёрий даражада сақлаб туриш муҳим аҳамиятга эга. Айрим парвариш қилинаётган сув ҳайвонлари шўр муҳитга нисбатан ҳам анча чидамли ҳисобланади. Жумладан, айрим қисқичбақасимон турлар, масалан,

Eucyclops albidus, 3–10% ли шўр сув шароитида ҳам ўсиб ривожлана олади. Шунингдек, *Moina macrocopa* ва *Moina rectirostris* турлари нафақат чучук сувларда, балки маълум даражада шўрланган сув муҳитида ҳам учрайди. Бу эса уларнинг экологик мослашувчанлиги юқори эканлигини кўрсатади.

Ўстириш ҳовузлири ҳам кичик ўстириш ҳовузлири каби чавоқ балиқлар қўйилишидан олдин махсус тарзда тайёрланади. Бундай ҳовузларда табиий озуқа организмлари миқдори кичик ўстириш ҳовузларидаги каби етарли даражада бўлиши лозим. Ўстириш ҳовузларига қўйилган чавоқ балиқлар дастлабки даврда асосан табиий озуқа, хусусан зоопланктон билан озиқланади. Кейинчалик ҳовузда табиий озуқа организмлари миқдори камайганда қўшимча равишда сунъий озуқа бериб борилади. Айниқса, июль ойига келиб республика балиқчилик ҳовузларида зоопланктон организмлари миқдори кескин камаяди ёки деярли қолмайди. Шу сабабли ўстириш ҳовузларида ҳам, семиртириш ҳовузларида бўлгани каби, қўшимча озиқлантириш тизимига ўтилади. Бу жараёнда сунъий озиқлардан фойдаланилади, улар таркибига 10–15% миқдорда ипак қурти ғумбаклари, қон, суюқ ва балиқ уни, чигит кунжараси ҳамда бошқа озуқа қўшимчалари аралаштирилади. Одатда, сунъий озуқа эрталаб соат 8–9 да ва кечқурун 16–17 да берилганда яхши самара беради. Балиқларнинг ўсиш суръатини аниқлаш мақсадида ҳар ойнинг 1 ва 15-саналарида назорат овлаш ишлари ўтказилади. Назорат натижасида олинган балиқларнинг ўртача вазни асосида кейинги бериладиган сунъий озуқа миқдори белгиланади.

Ёш карп балиқлари ҳаётининг дастлабки 2–3 ҳафтасида асосан планктон организмлари билан озиқланади. Кейинчалик уларнинг озиқланиш спектри кенгайиб, турли хил табиий озуқа объектларини истеъмол қила бошлайди. Вояга етган карплар эса озиқланиш хусусиятига кўра ҳаммаҳўр балиқлар қаторига киради. Улар, асосан, бентос организмлари билан озиқланади, аммо айрим ҳолларда ўстириш ҳовузларида учрайдиган бошқа озуқа объектларини ҳам истеъмол қилиши мумкин. Карп балиғини сунъий шароитда самарали парвариш қилиш мақсадида юқори озуқавий қийматга эга бўлган турли таркибдаги омукта ем рецептлари ишлаб чиқилган бўлиб, улар балиқларнинг ўсиш суръатини жадаллаштириш ва махсулдорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Инкубация цехидан олинган личинка балиқлар мустақил равишда озиқлана бошлагандан, яъни тубан ўсимликлар ва содда ҳайвонлардан иборат табиий озуқа организмларини истеъмол қилиш босқичига ўтгандан

сўнг, улар ўстириш ҳовузларига кўчирилади. Бу босқич личинкаларнинг кейинги ўсиши ва ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уларни озуқа базаси етарли даражада шаклланган ҳовузларга ўз вақтида ўтказиш юқори яшовчанлик ва жадал ўсишни таъминлайди.

Бир гектар майдонга эга кичик ўстириш ҳовузига 3–5 млн дона карп личинкаси ёки 1,5–2,5 млн дона ўтхўр балиқлар, жумладан оқ дўнгпешона ва оқ амур личинкаларини қўйиш тавсия этилади. Мазкур ҳовузларда ўстирилган чавоқ балиқларнинг чиқиш кўрсаткичи ва ўртача оғирлиги турли омиллар, хусусан озуқа базаси, сув муҳитининг ҳолати ва парвариш шароитига қараб фарқ қилади. Карп чавоқларининг ўртача оғирлиги, одатда, 50 мг ни ташкил этиб, уларнинг чиқиш даражаси тахминан 50% атрофида бўлади. Ўтхўр балиқлар, яъни оқ дўнгпешона ва оқ амур чавоқларининг ўртача оғирлиги 30–50 мг бўлиб, уларнинг чиқиш кўрсаткичи ўртача 60% ни ташкил этади.++++

Чавоқ балиқларга вегетация даврида бериладиган сунъий озуканинг ойлар бўйича тақсимоти қуйидагича белгиланади: июнь ойида 8%, июль ойида 29%, август ойида 27%, сентябрь ойида 22% ва октябрь ойида 14%. Ҳовуз шароитида чавоқларга бериладиган озуқа миқдори ҳар куни мунтазам кузатиб борилади. Агар берилган озуқа чавоқлар томонидан тўлиқ истеъмол қилинмаса, унинг миқдори камайтиради, аксинча, озуқа тўлиқ ейилганда эса миқдорини ошириш тавсия этилади. Балиқларга озуқа бериш сув ҳарорати 12–13°C га тушганда тўхтатилади, бу эса республика шароитида одатда октябрь ойининг охирига тўғри келади.

Ҳар гектар ўстириш ҳовузи майдонига 100–150 минг дона ўстирилган личинка балиқча, жумладан 100 минг дона карп личинкаси ва 40–50 минг дона ўтхўр балиқлар личинкаси жойлаштирилади. Мазкур ҳовузларда куз мавсумига қадар 60–90 минг дона чавоқ етиштириш имконияти мавжуд.

Балиқчиликда қўлланиладиган озукалар табиий ва сунъий турларга ажратилади. Табиий озуқа манбаларига сув организмлари, жумладан фитопланктон, зоопланктон, зообентос ҳамда бошқа сув ўтлари кирилади. Уларнинг ривожланишини рағбатлантириш мақсадида ҳовузлар органик ва минерал ўғитлар билан ўғитлантирилади. Агар бундай ҳовузлар илмий асосда тўғри ташкил этилса ва балиқлар асосан табиий озуқа ҳисобига боқилса, бу усул экстенсив балиқчилик усули деб аталади. Ҳовузга ўғитлар билан бир қаторда қўшимча озиқалар ҳам бериб борилса, бу тўлиқ бўлмаган жадал балиқ боқиш усули ҳисобланади ва мазкур усулда ҳовуз маҳсулдорлиги сезиларли даражада ошади. Агар боқиладиган балиқлар

тўлиқ равишда омухта ем билан озиқлантирилиб, табиий озуқа захиралари ва ўғитлардан фойдаланилмаса, бу жадал балиқ етиштириш усули сифатида баҳоланади. Сунъий омухта ем тайёрлаш бўйича эса Ўзжамбалиқ томонидан тавсия этилган махсус рецепт ва услубий кўрсатмалар мавжуд.

Сеголетка даврида кузда кичик ўстириш ҳовузларидан олинган бир ёшли чавоқлар истеъмолбоп балиқ етиштиришга мўлжалланган ҳовузларга жойлаштирилади. Ушбу ҳовузларда чавоқлар бутун ёз давомида парвариш қилиниб, кузга келиб уларнинг тирик вазни хўжалик аҳамиятига эга бўлган 400–500 г га етади ва натижада истеъмолбоп балиқ даражасига чиқади.

Истеъмолбоп балиқ етиштиришга мўлжалланган ҳовузлар ҳам балиқ жойлаштирилишидан олдин ўғитлантирилиб, ўстириш ҳовузлари сингари олдиндан тайёрланади ва кейинги куни уларга балиқ қўйиб юборилади. Бундай ҳовузларнинг ҳар гектарига 400–500 дона бир ёшли карп балиғи жойлаштирилганда, гектаридан ўртача 200–2500 кг истеъмолбоп балиқ етиштириш мумкин. Агар мазкур ҳовузларда балиқлар кўшимча равишда озиқлантириб борилса, ҳар гектар майдонга янада кўпроқ миқдорда балиқ жойлаштириш имконияти пайдо бўлади.

Яйлов ҳовузлари товарбоп балиқ етиштиришга мўлжалланган очиқ ҳовузлар бўлиб, уларнинг майдони 1–2 гектардан 5–10 гектаргача бўлиши мумкин. Бироқ майдони катта бўлган ҳовузларни бошқариш ва назорат қилиш анча мураккаб ҳисобланади. Шу сабабли амалиётда 0,5–1,0 гектарли ҳовузлар нисбатан қулай деб ҳисобланади. Яйлов ҳовузларининг ўртача чуқурлиги 1,5 метр бўлиши, туб қисми қиялиги эса 15–20% ни ташкил этиши лозим. Сув чиқариш жойида албатта балиқ тутқич ўрнатилган бўлиши шарт, вегетация давомида эса сув алмашинуви таъминланиши зарур.

Ҳовуз балиқчилигида балиқлар махсус қурилган ёки мослаштирилган ҳовуз ва кўлларда етиштирилади ҳамда урчитилади. Ўзбекистонда фермер хўжаликларида ҳовуз балиқчилигини ривожлантириш учун катта имкониятлар мавжуд. Ёз мавсумида истеъмолбоп балиқ етиштириладиган ҳовузлар ўстириш ҳовузлари каби белгиланган технологик тартиб асосида тайёрланади ва бошқарилади. Ҳовузларда етиштирилган ёш балиқлар октябрь–ноябрь ойларида овланади. Бунинг учун ҳовуз суви секин-аста чиқариб борилади, натижада балиқлар чуқурроқ жойларга тўпланади ва шундан кейин улар тутиб олинади. Овланган балиқлар тортилади, санаб

чиқилади ҳамда шу асосда ёз мавсуми давомида қанча миқдорда балиқ нобуд бўлгани аниқланади.

Сеголеткаларнинг тирик вазни турга қараб фарқ қилади, хусусан, оқ дўнгпешона учун 40–50 г, наслчилик мақсадлари учун эса 60–70 г меъёрий кўрсаткич ҳисобланади. Уларнинг тирик қолиш даражаси ўртача 40% ни ташкил этади. Балиқчаларнинг ўсишини таъминлаш мақсадида табиий озуқа базасига эга ҳовузларга 70–260 кг гача сеголетка жойлаштирилади. Сеголетка ўстириш учун ажратилган ҳовузлар наслчилик ҳовузларига нисбатан кичикроқ бўлиб, одатда 1, 2, 3 ва 4 гектар майдонни эгаллайди. Ушбу ҳовузларда сув ўсимликларининг ҳаддан ташқари кўпайиб кетишига йўл қўйилмайди, чунки бу ҳолат балиқларнинг ялпи ўсиш суръати пасайишига олиб келади. Сеголеткалар жойлаштирилишидан олдин ҳовуз суви ўғитланади, бунда органик ўғитлар ҳар гектар сув юзасига 4–8 тонна миқдорда, минерал ўғитлар эса ҳар гектарга 2 кг азот ва 0,3–0,5 кг фосфор меъёрида қўлланилади. Бу тадбирлардан асосий мақсад фитопланктон ривожланишини рағбатлантиришдан иборат. Агар сув муҳитининг рН кўрсаткичи 4–6 гача пасайиб кетса ёки органик моддаларнинг ортиқча тўпланиши кузатилса, ҳовузни оҳаклаш тавсия этилади. Ҳовузларга сув махсус сув киритиш иншоотлари орқали юборилади ва улар тегишли ҳимоя воситалари билан жиҳозланади.

Комбинациялаштирилган озуқа қўлланилмаган ва балиқлар асосан табиий озуқа ҳисобига боқилган шароитда ҳар 1 гектар ўтхўр балиқлар ҳовузига умумий тирик вазни 30 кг ни ташкил этувчи 8000 дона карп сеголеткаси жойлаштирилади. Бунда балиқларнинг тирик қолиш даражаси 70% деб ҳисобланиб, амалда 11430 дона майда балиқча қўйиш талаб этилади. Агар балиқлар интенсив усулда, яъни комбинациялаштирилган озуқа билан боқилса, мазкур кўрсаткич 5–7 баробарга оширилиши мумкин. Сеголеткаларни самарали ўстириш мақсадида улар учун махсус тайёрланган комбинациялаштирилган озуқалардан фойдаланилади.

Ўсимликхўр балиқлар сеголеткалари сув ҳарорати 8°C гача пасайгунга қадар боқилади. Уларнинг суткалик озуқа меъёри, яъни рациона, балиқчалар тана оғирлигининг 0,5–1,0% ни ташкил этади, кейинчалик ёши ва ўсиш даражасига қараб 6–8% гача оширилади. Балиқларни озиқлантириш белгиланган муддатларда мунтазам олиб борилади. Сеголеткалар қишладан олдин яхши семирган бўлиши лозим, бунда танадаги ёғ миқдори умумий тана оғирлигига нисбатан камида 3% ни ташкил этиши талаб этилади. Сеголеткаларнинг семизлик даражаси

Фультон коэффициентлари асосида аниқланади ва бу кўрсаткич одатда 100–200 дона балиқча мисолида баҳоланади. Бунинг учун сеголеткалар дастлаб 3 сутка давомида сақланади, яъни ичаклари озуқа қолдиқларидан тозаланиши таъминланади, шундан сўнг уларнинг семизлик коэффициентлари ҳисобланади. Оғирлиги 20–25 г бўлган сеголеткаларда ушбу коэффициент 2,7, 10–20 г ли балиқчаларда 2,0, 10 г дан паст вазнлиларида эса 1,0 ни ташкил этади.

Хулоса қилиб айтганда, мазкур тадқиқот натижалари балиқчиликда озуқа базасини тўғри ташкил этиш, ҳовузларни илмий асосда тайёрлаш ва балиқларнинг ёш даврларига мос парвариш технологияларини қўллаш юқори маҳсулдорликка эришишда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Айниқса, сеголетка ва чавоқларни парваришда сув муҳити, озиқлантириш меъёри ва ҳовуз шароитини тўғри бошқариш балиқларнинг ўсиши, тирик қолиши ва маҳсулот сифатига бевосита таъсир кўрсатади. Шу боис ҳовуз балиқчилигида илмий ёндашувларга асосланган технологияларни кенг жорий этиш соҳанинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Холматов Н.М. Основные промышленные акклиматизированные виды рыб и их значение в системе озер Араласа. Ташкент 1972. 25 ст.
2. Каримов Б.Г. Руководство по разведению карповых рыб в бассейне Аральского моря. Ташкент 2008.
3. Каримов Б.К. Аквакультура и рыболовство в Узбекистане: современное состояние и концепция развития. Ташкент 2008.
4. Мирзабдуллаев И.М., Мирзаев У.Т., Кузменов А.Р., Кимсанов З.О. Ўзбекистон ва қўшни ҳудудлар балиқлари аниқлагичи. “Сано-стандарт”. Тошкент 2011.
5. Никольский Г.В. Экология рыб. Москва «Высшая школа» 1974.
6. Б.Г.Комилов, Р.Б. Қурбонов, Т.В. Салихов Ўзбекистонда карп балиқларини кўпайтириш. Тошкент -2003.
7. Ахмедов Х.О., Шойбеков Р.Ш. Оқ амур балиқларини ҳовузларга тегишли ўтказиш ҳисобига ҳовузлар ҳосилдорлигини ошириш бўйича услубий қўлланма. ХК. “Карло” Тошкент 2006.
8. Тубаев Т. Флора и растительность водоемов Средней Азии и их использование в народном хозяйстве, Ташкент, 1970.
9. Камиллов Г.К. 1973, Рыбы водохранилищ Узбекистана